

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228636>

Nasirov K. J.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi sikli boshlig'i, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, polkovnik.

HARBIY XIZMATCHILAR MA'NAVIY-MA'RIFIY SALOHIYATINI YUKSALTIRISHDA PEDAGOGIK JARAYONNING IMKONIYATLARI

Annotatsiya: Maqolada harbiy xizmatchilarning faoliyatida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning o'rni va ahamiyati keng yoritilgan. Bu jarayonning harbiy xizmatchilarning ma'naviy qiyofasini shakllantirish, ularning ijtimoiy va kasbiy faolligini oshirishdagi ahamiyati alohida ta'kidlangan. Shuningdek, maqolada mazkur ma'naviy-ma'rifiy ishlarga pedagogik yondashuvning muhimligi, bu jarayonni samarali tashkil etishning zaruriy shart-sharoitlari va qo'llaniladigan usullar haqida fikr-mulohazalar keltirilgan. Harbiy ta'limda mazkur ishlarning ijodiy yondashuv bilan olib borilishi, harbiy xizmatchilar ma'naviy qadriyatlarini boyitish va ularni har tomonlama rivojlantirishga bo'lgan ta'siri batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: harbiy xizmat, ma'naviyat, ma'rifat, mas'uliyat, burch, tadbirlar, mashg'ulotlar, salohiyat, samaradorlik.

POSSIBILITIES OF THE PEDAGOGICAL PROCESS IN INCREASING SPIRITUAL AND EDUCATIONAL POTENTIAL MILITARY SERVICEMEN

Abstract. The article thoroughly examines the role and significance of spiritual and educational work in the activities of military personnel. It emphasizes the importance of this process in shaping the spiritual character of military personnel and enhancing their social and professional activity. Moreover, the article discusses the pedagogical approach to spiritual and educational activities, highlighting the necessary conditions and methods for organizing this process effectively. The creative approach to carrying out this work in military education, its impact on enriching the spiritual values of military personnel, and their comprehensive development are detailed.

Keywords: military service, spirituality, education, responsibility, duty, events, training, potential, effectiveness.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ПОВЫШЕНИИ ДУХОВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Аннотация. В статье подробно раскрыты роль и значение духовно-просветительской работы в деятельности военнослужащих. Особо подчеркивается важность этого процесса в формировании духовного облика военнослужащих, повышении их социальной и профессиональной активности. Кроме того, в статье рассматривается значение педагогического подхода к духовно-просветительской деятельности, обсуждаются необходимые условия и методы для эффективной организации данного процесса. Детально освещается творческий подход к

выполнению этой работы в военном обучении, её влияние на обогащение духовных ценностей военнослужащих и их всестороннее развитие.

Ключевые слова: *военная служба, духовность, просвещение, ответственность, долг, мероприятия, занятия, потенциал, эффективность.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasiga muvofiq Qurolli Kuchlar davlat harbiy tashkilotining va mamlakat mudofaa tizimining negizi bo‘lib, harbiy mojarolarni jilovlash hamda ularning oldini olish, shuningdek, davlatning harbiy xavfsizligini ta‘minlash uchun mo‘ljallangandir [1]. Bu vazifani a‘lo darajada muvofaqqiyatli bajarish uchun harbiy xizmatchilar ma‘naviy-ma‘rifiy salohiyatga ega bo‘lishlari lozim.

ASOSIY QISM

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida “Vatan - muqaddas, uni himoya qilish sharaflidir!” degan konseptual g‘oya asosida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni tashkil etish, harbiy xizmatchilarning bilimi va ma‘naviy saviyasini oshirish, axloqiy-ruhiy xislatlari va huquqiy bilimlarini mustahkamlash bo‘yicha samarali mexanizmlarni yaratishga katta e‘tibor qaratilgan. Mazkur jarayonda:

- harbiy xizmatchilarning ma‘naviy saviyasi va intellektual salohiyatini yuksaltirish hamda boy madaniyatimiz, azaliy qadriyatlar va an‘analarimizga asoslangan dunyoqarashini shakllantirishga yo‘naltirilgan yagona tizimni yaratish;

- harbiy xizmatchilarning ongu tafakkuriga Vatan himoyasi sharaflidir va muqaddas burch ekanini, milliy armiyamiz bilan faxrlanish, davlat xavfsizligini himoya qilish uchun mas‘uliyat tuyg‘usini chuqur singdirish;

- harbiy xizmatchilarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari,

davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini tizimli va izchil ravishda yetkazish hamda dunyoda va yon-atrofimizda sodir bo‘layotgan globallashuv jarayonlariga nisbatan ularda ongli munosabat va faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish, burchga sadoqat, mas‘uliyat, fidoyilik tuyg‘ularini oshirish;

- milliy merosimizning tarixiy ildizlarini o‘rganish hamda tahlil etish, Vatan ozodligi yo‘lida qahramonlik ko‘rsatgan buyuk ajdodlarimiz va jasur zamondoshlarimizning ibratli hayotini keng targ‘ib etish asosida harbiy xizmatchilarda “O‘zbekiston xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo‘lmaydi!” degan hayotiy e‘tiqodni qaror toptirish;

- dinning asl mazmun-mohiyatini teran ochib berish orqali harbiy xizmatchilarga ezgulik va rahmdillik an‘analarini singdirish, insonparvarlik va mehr-oqibat munosabatlarini shakllantirish hamda ularni milliy madaniyatimiz va qadriyatlarimizga hurmat va ehtirom, fidoyilik va sadoqat, halollik va poklik, mustaqil fikr va sog‘lom turmush tarzi asosida tarbiyalash kabilar asosiy vazifa etib belgilangan [2].

“Ma‘naviyat” va “ma‘rifat” so‘zlari arab tilidan o‘zlashtirilgan bo‘lib, insonning “aqliy, ruhiy, axloqiy holati va bilim darajasi”ni ifoda etadi. Ma‘naviyat – ijobiy xislat va fazilatlar majmui. Ma‘naviyat inson qalbidagi yashaydi. Shu ma‘noda ma‘naviyat inson qalbidagi ilohiy nur sanaladi va bilim, ma‘rifat, insoniy fazilat hamda qadriyatlar bilan yanada kengayib boradi.

“Odamlarni ikki toifaga: “Ma‘no ahli” va “Suvrat ahli”ga ajratish mumkin. “Suvrat ahli” deb har bir narsaning tashqi ko‘rinishiga qarab, unga yuzaki munosabatda bo‘ladigan kishilarga, “ma‘no ahli” deb esa narsa va

hodisalarning sababi, natijasi va oqibatlarini o‘ylab, oqilona munosabatda bo‘ladigan shaxslarga aytiladi” [3]. Harbiy xizmatchilar “ma’no ahli” qatorida bo‘lishga majburdirlar.

Ma’naviyat – ezgulikni himoya qilib yashash demakdir. Binobarin, yoshlarni yuksak ma’naviyatli qilib tarbiyalash – ularni ezgulik ruhida tarbiyalash demakdir [4].

“Ma’rifat” atamasi tasavvuf-tariqatida ruhiy kamolotga erishuvning asosiy bosqichlaridan biri sifatida talqin etilgan bo‘lsa, hozirgi kunda bilim tarqatish va madaniyatni yoyish hamda yuksaltirish ma’nolarini ifodalaydi. Har bir ziyoli inson o‘zi yashayotgan jamiyatning tayanch qadriyatlari va ma’rifiy qarashlari haqida bilimlar zahirasiga ega bo‘lmog‘i lozim. Aynan shu jarayon uchun ma’rifat xizmat qiladi. Ma’rifat tushunchasi madaniyat va ma’naviyat tushunchalari bilan chambarchas bog‘liq. U ma’naviy hayotda juda katta ahamiyat kasb etadi” [5].

Globalashuv sharoitida armiyaning kuchiga kuch qo‘shadigan, vaqti kelganda hal qiluvchi omilga aylanadigan qudratli bir vosita borki, bu - harbiy xizmatchilarning manaviy-ma’rifiy tayyorgarligidir. Darhaqiqat, ma’naviy-ma’rifiy ishlar qo‘shinlarning jangovar shayligi va shaxsiy tarkibiing axloqiy-ruhiy barkarorligini ta’minlovchi, harbiy xizmatchilarning vatanparvarlik tuyg‘usi, harbiy burch va shaxsiy mas’uliyat hissini hamda kasbiy mahoratini shakllantiradigan qudratli vositadir.

Ma’naviy-ma’rifiy ishlarining ustuvor maqsadi:

- e’tiqodi butun, irodasi baquvvat erkin shaxs ma’naviyatini shakllantirish, ya’ni mustaqil dunyoqarashga ega, ajdodlarimizning bebaho merosi va zamonaviy tafakkuriga tayanib yashaydigan barkamol shaxs - Vatan himoyachisini tarbiyalash;

- harbiy xizmatchilarda yuksak vatanparvarlik va ma’naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish, ularning faol hayotiy pozitsiyasi

va qat’iy e’tiqodini, ona Vatan taqdiri uchun mas’uliyatini kuchaytirish;

- yurtimizga, xususan milliy armiyamizning ma’naviy-axloqiy negiziga ta’sir o‘tkazishga qaratilgan mafkuraviy tazyiq va informatsion-psixologik xurujlarga nisbatan harbiy xizmatchilarda mafkuraviy immunitetni hosil qilish;

- harbiy xizmatchilarni ruhan uyg‘oq va sergak bo‘lishga, zimmasiga yuklatilgan mas’uliyatni qalban his etishga, hamisha ogoh va hushyor bo‘lib, xizmat va jangovar vazifalarni fidokorona bajarishga safarbar etishdan iborat.

Harbiy qism va muassasalarda ma’naviy-ma’rifiy ishlar aniq maqsadga qaratilgan holda to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilar ekan, harbiy xizmatchilarning dunyoqarashi, vatanparvarlik hissi, ijtimoiy-siyosiy bilimdonligi va faol hayotiy pozitsiyasi oshib boradi. Bu esa qism va bo‘linmalarda harbiy intizomni mustahkamlashga, huquqbuzarliklarni oldini olishga, ma’naviy-axloqiy muhitni sog‘lomlashishiga olib keladi.

Ma’naviy-ma’rifiy ishlarining sodda, ixcham va ravon tarzda tushunilishi, hayotiy va obrazli, ijodiy yondashilgan, rasmiyatchilikdan xoli bo‘lishi juda muhimdir. Ma’naviy-ma’rifiy ishlarini tashkil etishda targ‘ibot ishlarini ta’sirchanligini ta’minlaydigan zamonaviy innovatsion va interfaol usul va uslublardan, axborot-kommunikatsion tizimlardan keng va unumli foydalanish katta samara beradi. Kichik bir videolavha harbiy xizmatchilarning ongi va tafakkuriga uzun bir maqola yoki ma’ruzadan ko‘ra samaraliroq ta’sir etadi. Shu bois, tadbirlarni o‘tkazish vaqtida videomateriallar, televidenie va radio imkoniyatlaridan hamda ommaviy axborot vositalarining boshqa turlaridan keng qamrovli foydalanish zarur.

Ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar asosan ma’ruzalardan keng foydalangan holda amalga oshiriladi. Bu esa mavzularni tanlashga katta e’tibor qaratish lozimligini talab qiladi.

Shunday yo‘l tutish kerakki, mavzular soddadan murakkabga, o‘zlikdan ko‘plik tomon o‘sib borishi lozim. Bu jarayonni quyidagicha tasvirlash maqsadga muvofiq:

Har bir insonning hayoti va faoliyatida ma'naviyat hamda ma'rifat asosiy o'rinni egallaydi. Ular tufayli inson bilim va axloqiy fazilatlar sohibiga aylanadi. Shu bois 1-turkum: "Inson mohiyati – ma'naviyat va ma'rifat" deb nomlanishi bilan bir vaqtda unga quyidagi mavzular kiritiladi:

1. Inson nomi.
2. Inson hayoti.
3. Inson tabiati.
4. Inson aqli.
5. Inson qalbi.
6. Inson odobi.
7. Inson vijdoni.
8. Inson baxti.
9. Inson faoliyati.
10. Inson imkoniyatlari.

Yuqoridagi mavzular bejizga tayyorlanmagan. Inson olamni va odamlarni o'rganishdan oldin o'zini, o'z mazmun-mohiyatni bilishi zarur.

Komil inson g'oyasi Sharq falsafasining asosiy mazmunini tashkil etadi. Zero, bu g'oya sharqona odob bilan uzviy bog'liq. Odob - inson ma'naviyatini go'zal qiluvchi, uning qadr-qimmatini yuqori ko'taruvchi omildir. Odobli – xalq ichida e'zozli, deb bejiz aytilmaydi. Milliy ma'naviyatimiz odob-axloq qoidalariga asoslanadi. Ularda beg'ubor orzu-istaklar va ezgu niyatlar o'z aksini topgan. Insonparvarlik, halollik, poklik,

rostgo'ylik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ma'rifatparvarlik, saxiylik kabi insoniy fazilatlar ulug'lanib, xudbinlik, o'g'rilik, egrilik, baxillik, yalqovlik, jaholat, zulm kabi odob-axloqqa zid illatlar qoralangan. Bu holat "Odob va axloq – insoniylik mezoni" deb nomlangan 2-turkumda o'z aksini topgan. Quyidagi mavzular yuqoridagi fikrlarga asoslanib, tayyorlangan:

1. Odob, xulq va axloq
2. Yuvinish va poklanish odobi
3. Salomlashish, so'zlash va tinglash odobi
4. Ovqatlanish, kiyinish va ziynatlanish odobi
5. Jamoat joylarida yurish-turish odobi
6. Yaxshilik, halollik va mehnatsevarlik
7. Mehribonlik, xushmuomilalilik va muloyimlik.
8. Kamtarlik, saxiylik, sabr va qanoat.
9. Intizom, itoat, sobitqadamlik va iroda.
10. Qo'rqoqlik, hudbinlik, tamagirlik va xiyonat qilish – axloqsizlik.

3-turkum: "O'zbekiston – yagona va muqaddas Vatan" deya nomlanib, u harbiy xizmatchilarda vatanparvarlikni shakllantirish va rivojlantirish uchun yo'naltirilgan hamda quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi:

1. O'zbekiston Respublikasi, tarixi, hududi va boyliklari.
2. O'zbekistonning avtomobil, temir va havo yo'llari.
3. O'zbekistonning xalqaro nufuzi.
4. Qoraqalpog'iston Respublikasi.
5. Andijon viloyati.
6. Buxoro viloyati.
7. Jizzax viloyati.
8. Navoiy viloyati.
9. Namangan viloyati.
10. Samarqand viloyati.

11. Sirdaryo viloyati.
12. Surxondaryo viloyati.
13. Toshkent viloyati.
14. Farg‘ona viloyati.
15. Xorazm viloyati.
16. Qashqadaryo viloyati.

Ma‘naviyat inson qalbida aks etadi. U shunchaki insoniy xislatlar emas, balki ijobiy fazilatlar yig‘indisidir. Ma‘naviyat – poklik, halollik, odob-axloq, mardlik, jasorat, insonparvarlik va vatanparvarlik kabi fazilatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu fazilatlar ajdodlarimiz tomonidan doimo ardoqlangan. Ular asosida hayot tarzi belgilangan va ta‘lim-tarbiya jarayonlari olib borilgan. Shu bois, O‘zbekiston zaminidan ko‘plab buyuk siymolar, mard va jasur o‘g‘lonlar yetishib chiqqan. Ularni hech ikkilanmay ma‘naviy jasorat timsollari, deb atashimiz mumkin. 4-turkum aynan ularning jasoratiga bag‘ishlangan bo‘lgani uchun “Ma‘naviy jasorat timsoli” deb nomlangan va quyidagi mavzularni o‘z ichiga olgan:

1. Milliy ma‘naviyatimiz xazinasini.
2. Buxoriylar.
3. Termiziylar.
4. Samarqandiylar.
5. Shoshiylar.
6. Xorazmiylar.
7. Nasafiylar.
8. Farg‘oniylar.
9. Marg‘inoniyar.
10. Ma‘naviy jasorat sohiblari.
11. Shiroq jasorati.
12. Najmiddin Kubro.
13. Jaloliddin Manguberdi.
14. Mahmud Tarobiy.
15. Amir Temur.

Yuqorida o‘z ifodasini topgan turkum mavzular har haftada bir o‘quv mashg‘uloti tarzida tashkil etiladi. Ularni o‘tkazishda o‘quv

filmlari va taqdimotlardan keng foydalaniladi. Pedagogikaning interfaol ta‘lim metodlaridan – “Nima uchun?”, “Baliq skeleti”, “Piramida”, “Nilufar guli” sxemalari, “Qanday?” ierarxik diagrammasi, “Kaskad” tarkibiy-mantiqiy sxemalarni qo‘llash tavsiya etiladi. Ular mavzuning mohiyatini harbiy xizmatchilarga to‘liq ochib berish va ularning xotiralarida saqlanib qolishi uchun zamin yaratadi.

XULOSA

Jarayonning asosiy ishtirokchilari – ma‘ruzachi kursant va harbiy xizmatchilar guruhi o‘rtasida yuzaga keladigan hamkorlik, qizg‘in bahs-munozaralar, o‘zaro fikr almashish imkoniyatiga egalik asosida tashkil etiladi.

Harbiy xizmatchilar bilan ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni samarali tashkil etish metodikasiga tayangan holda quyidagilar e‘tibor berish lozim:

- globalashuv davrida harbiy xizmatchilarni turli salbiy ta’sirlardan asrash uchun harbiy qism va muassasalarda ma‘naviy-ma‘rifiy targ‘ibot texnologiyalarni keng joriy etish;

- mafkuraviy jarayonlarning ustuvor yunalishlarini, kimga va nimaga karshi qaratilganini harbiy xizmatchilarga tushuntirish;

- shaxsiy tarkib ongi va tafakkuriga milliy manfaatlarimizga zid bo‘lgan zararli g‘oyalar va axborot xurujlarining kirib borishining oldini olish;

- harbiy xizmatchilarimizning qalbida harbiy-vatanparvarlik va fidoyilik tuyg‘ularini qaror toptirish va rivojlantirish;

- harbiy xizmatchilarning ma‘naviy-axloqiy va ruhiy holatini barqarorlashtirishda

ajdodlarimizning jasoratiga doir milliy ma'naviy merosimizdan keng foydalanish.

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organlari faoliyatini tashkillashtirish etishda ma'naviy-ma'rifiy ishlar katta ahamiyatga ega. Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning mazmun-mohiyati, maqsad va vaziflari to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lish, ushbu yo'nalishda olingan bilimlarga rioya etish va ularni o'sib kelayotgan yosh avlodga o'rgatib borish mamlakatimizning mudofaa salohiyatini yanada yuksaltirish uchun har tomonlama yordam beradi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi. – T., 2018.
2. “O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-avgustdagi PQ-3898-son Qarori.
3. Tohir Malik. Aql va oqil. – T.: «DAVR PRESS», 2010. 74-bet.
4. Shodiyev G'. Ma'naviyat va yoshlar. –T., 2008. 8-bet.
5. Nasirov K.J. Pedagogika. Psixologiya. Darslik. – T.: OHBI, 2017. 20-bet.

